

80 YEARS OF BAKHTIYOR NAZAROV IN UZBEK LITERARY CRITICISM

Dehqonova Maxsuma Shavkatovna

Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD), FerSU

dehqonovamaxsuma@gmail.com

Sabirdinov Akbar G'afurovich,

Professor of the Department of Literary Studies, Fergana State University,

Doctor of Philology (DSc)

filologakbar@email.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5137-1763>

S.A.Xo'jaev

teacher of the department of literary criticism

Fergana State University.

s_xodjayev@mail.ru

Muxammadjonova Go'zalxon

Fergana State University, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor

guzalfayz76@mail.ru

Annotation: *Uzbek literary criticism began to appear in the press in the early twentieth century. Since then, the field of literary criticism has been developing. By the 1980s, the field of literary criticism had manifested itself in a radically new way. In literature, prose, poetry, and dramatic works have been studied extensively, deeply, and comprehensively. The article describes Bakhtiyor Nazarov's attitude and interpretation of Uzbek literary criticism in the 80s.*

Keywords: *literary criticism, the subject of criticism, critical activity, journalism, scientific style, literary-critical works.*

80 ГОДА БАХТИЁРА НАЗАРОВА В УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ

Деҳқонова Махсума Шавкатовна,

доктор философских наук по филологическим наукам(PhD), ФерГУ

dehqonovamaxsuma@gmail.com

Сабирдинов Акбар Гафурович,

*профессор кафедры литературоведения Ферганского государственного университета,
доктор филологических наук (DSc)*

filologakbar@email.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5137-1763>

С.А.Хўжаев

*преподаватель кафедры литературоведения
Ферганского государственного университета.*

s_xodjayev@mail.ru

Мухаммаджонова Гузалхан

Ферганский государственный университет, кандидат филологических наук, доцент.

guzalfayz76@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-4073-0011>

***Аннотация:** Узбекское литературоведение стало появляться в печати в начале XX века. С тех пор область литературной критики развивается. К 1980-м годам область литературной критики проявила себя совершенно по-новому. В литературе широко, глубоко и всесторонне изучены проза, поэзия и драматические произведения. В статье описывается отношение и интерпретация Бахтиёром Назаровым узбекского литературоведения 80-х годов.*

***Ключевые слова:** литературоведение, предмет критики, критическая деятельность, публицистика, научный стиль, литературно-критические произведения.*

80-ЙИЛЛАР ЎЗБЕК АДАБИЙ ТАЊҚИДЧИЛИГИДА БАХТИЁР НАЗАРОВ ҚАРАШЛАРИ

Дехқонова Махсума Шавкатовна

ФарДУ филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

dehqonovamaxsuma@gmail.com

Сабирдинов Акбар Ғафурович

Фаргона давлат университети

адабиётшунослик кафедраси профессори, филология фанлари доктори (DSc)

filologakbar@email.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5137-1763>

С.А.Хўжаев

ФарДУ адабиётшунослик кафедраси катта ўқитувчиси

s_xodjayev@mail.ru

²Мухаммадjonova Go'zalxon

Farg'ona davlat universtiteti filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

guzalfayz76@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-4073-0011>

Аннотация: Ўзбек адабий танқидчилиги ХХ аср бошларидан матбуотда бўй кўрсата бошлаган. Шу даврдан бошлаб адабий танқидчилик соҳаси ривожланиб келмоқда. 80 йилларга келиб адабий танқидчилик соҳаси ўзини тубдан янгича намоёиш этди. *Адабиётшуносликда насрий, назмий, драматик асарлар кенг, чуқур ва атрофлича ўрганилди. Мақолада Бахтиёр Назаровнинг 80 йиллар ўзбек адабий танқидчилигига муносабати ва талқинлари ёритилган.*

Калит сўзлар: *адабий танқидчилик, танқид масаласи, танқидий фаолият, публицистика, илмий услуб, адабий-танқидий асарлар.*

Кириш. ХХ аср бошларидан ўзбек адабий танқидчилиги алоҳида соҳа сифатида шакллана бошлади. Адабиётшунослик матбуотда ўзини намоёиш этди. Асарлар таҳлили, талқини бўйича қатор тадқиқотлар адабий танқидчилик соҳасини секин-аста бойитиб борди. Аммо бу йўналиш тўлақонли равишда шаклланмаган эди.

Асосий қисм. Танқидчиликнинг тараққиётида адабий жараённинг мунтазам равишда ўсиб бориши, адабий жараёндаги баҳс-мунозаралар, шу соҳага доир назарий адабиётларнинг салмоғи муҳимдир. Бахтиёр Назаровнинг таъкидлашича, 80 йилларга келиб адабий танқидчилик сезиларли даражада тараққий этди. “1975 йил республикамиз пойтахтида ўтказилган Бутуниттифоқ конференция ва шу конференция материаллари сифатида босилиб чиққан китоб..... нуфузли манбалардан бири бўлиб қолди. 1980 йилда Тошкентда бўлиб ўтган III Бутуниттифоқ туркологик конференция ва унинг ишида муҳокама этилган мамлакатимиз туркий

халқларининг ҳозирги адабий жараёни хусусидаги мунозаралар ҳақида ҳам шу фикрни айтиш мумкин”¹. Ҳақиқатан, адабий танқид ривожини учун назарий манбалар, илмий адабиётлар етарли бўлгандагина у фан сифатида шакллана олади. Ўзбек адабий танқидчилиги XX аср бошларида таракқий топишни бошлаганига қарамай, унинг назарий асослари деярли саёз эди. Олим таъкидлаганидек, 80 йиллар танқидчилигимизнинг асосий манбалари яратилди. Бу давргача олиб борилган тадқиқотлар фақатгина амалий жиҳатдан ўзини намоён этган бўлса, 80 йиллар амалий тадқиқотлар учун назарий манбалар тўлақонли шаклланди. “ҳаракатдаги адабий-танқидга бевосита алоқаси бўлмаса-да, унинг назарий асослари ва кейинги ривожиди, шубҳасиз, муносиб ўрин тутажак бир қатор фундаментал тадқиқотлар яратилди. Булар, энг аввало, 2 жилдлик “Адабиёт назарияси”, 5 жилдлик инқилобгача бўлган давр “Ўзбек адабиёти тарихи” ва И.О.Султоновнинг олий ўқув юртлири учун ёзилган “Адабиёт назарияси” қўлланмасидир²”. Бизга маълумки, танқидчи адабий жараёнга муносабат билдирадиган, ўз фикрларини асослаш учун қайсидир манбага таянади. Шу маънода, юқорида Бахтиёр Назаров томонидан келтирилган адабиётлар танқидчиларимизнинг тадқиқотларига назарий асос сифатида хизмат қилган. Шунини таъкидлаш жоизки, адабиётшуносликда И.Султоннинг “Адабиёт назарияси” қўлланмаси 50 йилгача энг муҳим манба бўлиб келган ва ҳозиргача ўз қийматини йўқотган эмас. Олимнинг қайд этишича, шу йилларда адабий-танқидий ишларни нашр этиришга жуда катта аҳамият берилган ва танқидчиларнинг янги авлоди камол топиб, адабий танқидчиликда турли хил ижодий услублар майдонга келган. Шу билан бир қаторда танқидчи олимларимиз ҳақидаги адабий-портрет жанридаги очерклар яратилиши адабиётшуносликда янгилик бўлган. Бахтиёр Назаров таъкидлаганидек, ёзувчи маҳорати билан бирга танқидчиларнинг маҳорати ҳам тадқиқ этилиши адабиётшуносликка янги йўналиш ва яхши тадқиқ этувчилар

¹ Назаров Б. Адабий танқидчилик ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти, 1982, № 1. – Б.3.

² Ўша манба. Б.3.

авлоди кириб келганини англатар эди. Аммо бу даврнинг танқидчилигида ҳам камчиликлар яққол кўзга ташланган. Танқидчи Бахтиёр Назаров: “20-30 йиллар адабий жараёндаги мураккаб ходисалар ва мураккаб фигуралар ижодини ўрганиш борасида ўтган ўн йил мобайнида жиддий силжиш кўзга ташлангани йўқ. Лекин 20-30 йиллардаги мураккаб фигуралар ижодини ўрганиш дейилганда, улар асарларига ижобий баҳо бериш истаги ёхуд салбий баҳолаш тенденциясини давом эттириш деган маънони англамаслик керак”³ деб таъкидлаганидек, фақат асарларга баҳо бериш билангина адабий танқидчиликни тараққиётини белгилаб бўлмайди. Танқидчининг фикрича, бу йиллардаги асосий камчилик “мақтовнавозлик”нинг кучлилигидадир. Баъзи асарларнинг тадқиқига бағишланган мақолаларда таҳлилдан кўра ақл ўргатиш устун бўлган. Умуман олганда, олим тадқиқотларда тизимлилик етишмаслиги, адабиёт “танқидий руҳдаги ўткир мақолалар”га муҳтож эканлигини, ҳозиржавоблик билан таҳлил қилиш ишини йўлга қўйиш кераклигини таъкидлайди.

Бахтиёр Назаровнинг 1982 йилда ёзилган Ғафур Ғуломга бағишланган мақоласи⁴да шоирнинг ўзбек адабий танқидчилигида тутган ўрни, адабий жараёндаги фаоллиги хусусида изчил ва тизимли таҳлилларни келтиради. Танқидчининг шу йилларда чоп этилган бир мақоласи⁵да Ҳ.Абдусаматов, Ҳ.Ёқубов, С.Мамажонов, У.Норматов, О.Шарафиддинов, Л.Қаюмов, М.Қўшжоновларнинг тадқиқотлари танқидчилигимизни янги босқичга олиб чиққанини эътироф этади.

Адабий танқидчилик соҳасида Бахтиёр Назаровнинг илмий мероси ўз ўрнига эга. Унинг тадқиқотлари асарлар таҳлиliga эмас, балки танқидчиларнинг таҳлиллари ва адабиётшуносликка бағишлангани билан алоҳида ажралиб туради. Танқидчининг умри давомида олиб борган тадқиқотлари эса фикримизнинг яққол далилидир.

³Назаров Б. Адабий танқидчилик ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти, 1982, № 1. – Б.9.

⁴Назаров Б. Ўзбек танқидчилигининг шаклланишида Ғафур Ғуломнинг ўрни // Ўзбек тили ва адабиёти, 1983, № 4. –б .3-11.

⁵Назаров Б. Жамятимиз тараққиёти ва танқидчиликнинг методологик масалалари // Ўзбек тили ва адабиёти, 1983, № 1. – Б.4.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 556-559.
2. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. Конференции, 1(2).
3. Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020.
4. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In Конференции.
5. Abdurashidovich K. A. Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 47-51.
6. Qayumov A. CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 1. – С. 235-240.
7. Mannopov, I. S. (2021). The Term “Hikmat”, (“Wisdom”) Is Interpreted By Khoja Ahmad Yassavi And His Followers. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(04), 258-263.
8. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук, (2), 85-89.
9. Oripova, G. (2019). UZBEK POETRY AND THE WORLD LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. Scientific Journal of Polonia University, 32(1), 116-120.
10. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. –P.33-39.

11. Murodilovna O. G. Melody and musicality in Liryсs //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 656-664.

12. Akhmadjonova O. A. Symbolic And Figurative Images Used In The Novel “Chinar” //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 389-392.

13. Mashrapova, G. A. (2021). The Role Of Narrator In The Structure Of The Artistic Fiction. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(03), 378-383.

14. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In Конференции.

15. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. Интернаука, (15-3), 75-76.